

О.І. Кулинич

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ТЕОРІЯ МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНИХ РІВНЯНЬ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ТА КОМПЛЕКСНИХ СТАТИСТИЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ

Вступ. Об'єктивну характеристику взаємозв'язку і взаємовпливу економічних явищ можуть забезпечити тільки правильно підібрані статистичні методи.

Ці методи перестають бути предметом інтересу у практичній діяльності у тих випадках, коли немає впевненості, у якій мірі вони підходять до вирішення конкретних завдань. В умовах значного прогресу у технології збору й опрацювання статистичних даних кваліфіковане застосування статистичних і математичних методів істотно гальмується якраз недостатнім знанням суті методу та його можливостей в оцінці інформації.

Відмітимо також, що застосування статистичних методів, розроблених професором О.І. Кулиничем, забезпечено розробкою авторських комп'ютерних програм.

Постановка задачі. Принцип правильного вибору методів і способів оцінки впливу чинників на результати соціально-економічного розвитку вимагає значних зусиль, спрямованих на підготовку висновків і пропозицій, на виявлення питань наскільки широко вони поставлені та цілей їх досягнення. Тут потрібно не допустити вибору неправильної мети прикладного використання одержаних розрахунків, тому що одержання, у відповідності зі всіма критеріями точної відповіді на неправильно вибрану функцію буде менш корисним, ніж неповна відповідь, внаслідок правильного вибору рівняння регресії чи залежності. Необхідно підбирати такі статистичні та математичні методи для економетричних розрахунків, на основі яких приймаються управлінські рішення, які б могли точно і адекватно відобразити економічний процес. Тільки у цьому випадку може бути знайдено найкращий логічний шлях для прийняття рішень, пов'язаних з пошуками оптимальних економічних результатів. Важливою вимогою до застосування цих методів є вивчення малочисельних сукупностей підприємств, які б дали змогу забезпечити репрезентативність одержаних висновків. Тому проблемами статистичного аналізу взаємозв'язків суспільних та технічних явищ і процесів, а також вибором найкращого методу для такого вивчення, займається дедалі більше вчених з усього світу.

Результати дослідження. Рівняння залежностей – статистичний метод аналізу причинних взаємозв'язків економічних явищ і процесів. На відміну від математичного методу кореляційного і регресійного аналізу, основою

якого є лінійна алгебра, застосування методу статистичних рівнянь залежностей ґрунтується на обчисленні коефіцієнтів порівняння, які визначають відношення окремих значень однойменної ознаки до його мінімального або максимального рівня (при збільшенні значень ознаки коефіцієнти порівняння розраховують від мінімального рівня, а при зменшенні - від максимального).

Коефіцієнти порівняння показують ступінь зміни (збільшення чи зменшення) величини ознаки до прийнятої бази порівняння. На основі коефіцієнтів порівняння результативної та чинникової ознаки розраховують параметр рівняння залежності. На відміну від відомих у статистиці коефіцієнтів еластичності параметри рівняння залежності, які визначають методом відхилень, дозволяють врахувати не тільки вплив на результативну ознаку одного чинника, але і сукупну дію багатьох чинників.

Метод статистичних рівнянь залежностей – статистичний метод аналізу причинних взаємозв'язків економічних явищ і процесів. На відміну від математичного методу кореляційного і регресійного аналізу, основою якого є лінійна алгебра, застосування методу статистичних рівнянь залежностей ґрунтується на обчисленні коефіцієнтів порівняння, які визначають через відношення окремих значень однойменної ознаки до його мінімального або максимального рівня.

Цей метод (метод депоновано Всесоюзним інститутом наукової та технічної інформації 20 травня 1983р. №2700-83 Деп.) відносно молодий, оскільки розроблений у першій половині 80-х років ХХ століття мною, Кулиничем Омеляном Івановичем. Метод за цей період дістав широке міжнародне визнання, оскільки має істотну перевагу - вирішує обернену економічну чи технічну задачу та застосовується поряд з математичним методом кореляційно-регресійного аналізу для вивчення взаємозв'язків у малочисельних та багаточисельних сукупностях. Завдання, які вирішує цей метод відображено у табл. 1 [6].

Таблиця 1

Функції методу статистичних рівнянь залежностей

I. За вихідними даними варіаційних рядів при малочисельній (до 20 одиниць) та багаточисельній сукупності одиниць спостереження:	II. За вихідними даними рядів динаміки:
1) визначення рівня та розміру зміни результативної ознаки при зміні чинника (чинників) на одиницю чи будь-яку величину (планову, нормативну або прогнозовану);	1) визначення розміру зміни соціально-економічного явища при зміні періодів ряду динаміки на одиницю;
2) обчислення рівня та розміру зміни результативної ознаки при відомих значеннях чинника (чинників);	2) встановлення середнього темпу зміни економічного явища в результаті дії чинників для кожного періоду

I. За вихідними даними варіаційних рядів при малочисельній (до 20 одиниць) та багаточисельній сукупності одиниць спостереження:	II. За вихідними даними рядів динаміки:
	(року, кварталу, місяця);
3) визначення рівнів чинника (чинників) та розміру їх зміни при зміні результативної ознаки на одиницю чи будь-яку величину (планову, нормативну або прогнозовану);	3) моделювання динаміки соціально-економічних явищ і процесів;
4) встановлення ступеня інтенсивності використання чинників для забезпечення формування середнього рівня результативної ознаки;	4) обґрунтування прогнозних рівнів соціально-економічних явищ;
5) обчислення частки (ступеня) впливу чинників на результативну ознаку;	5) виявлення тенденції розвитку;
6) побудова функціональних теоретичних моделей розвитку соціально-економічних явищ;	6) оцінка інтенсивності використання чинників, що формують розвиток соціально-економічного явища за кожний період (рік, квартал, місяць, тощо) ряду динаміки;
7) оцінка розміру зміни рівнів чинників для забезпечення заданого (прогнозованого, нормативного або планового) рівня соціально-економічного явища, чи навпаки - рівнів результативного показника при заданих (відомих) значеннях чинників, і визначення при цьому необхідних затрат ресурсів по кожному чиннику у вартісному вираженні.	7) обчислення частки (ступеня) впливу чинників на результативну ознаку.

Використання статистичних рівнянь залежностей для аналізу взаємозв'язків соціально-економічних явищ потребує [7]:

1) якісного аналізу досліджуваних чинникових і результативних ознак, який передбачає наявність логічної залежності між цими ознаками, а також використання прямих ознак, що дають можливість проводити нормативні розрахунки;

2) однорідності досліджуваного явища – виключення з розрахунків значень ознаки (мінімальних чи максимальних) що значно відрізняються (у 2-3 рази) відповідно від величини, наступної за мінімальною або ж, що перевищує максимальну величину;

3) оцінки стійкості зв'язку між явищами, які встановлюються у міру наближення залежності, що досліджується, до визначеного виду рівняння,

вираженого відповідною формою зв'язку (прямою, гіперболою, параболою тощо).

Рівняння залежностей можуть бути виражені різними видами і напрямками зв'язку відповідно до класифікації видів і форм зв'язків між явищами: 1) за характером залежності явищ (функціональний та кореляційний); 2) за напрямком зв'язку (прямий та обернений); 3) за кількістю взаємодіючих чинників (одночинниковий та багаточинниковий); 4) за аналітичним вираженням (лінійний та нелінійний).

Для розрахунку параметрів рівнянь залежностей доцільно скористатися системою формул [5].

1. Одночинниковий лінійний зв'язок

1. Прямий при:

а) збільшенні чинникової та результативної ознак (ЛПЗ №1)

$$y_x = y_{\min} \left(1 + bd \frac{x_i - 1}{x_{\min}} \right);$$

б) зменшенні чинникової та результативної ознак (ЛПЗ №2)

$$y_x = y_{\max} \left(1 - bd \frac{x_i}{1 - x_{\max}} \right).$$

2. Обернений при:

а) зменшенні чинникової ознаки і збільшенні результативної (ЛОЗ №1)

$$y_x = y_{\min} \left(1 + bd \frac{x_i}{1 - x_{\max}} \right);$$

б) збільшенні чинникової ознаки і зменшенні результативної (ЛОЗ №2)

$$y_x = y_{\max} \left(1 - bd \frac{x_i - 1}{x_{\min}} \right).$$

2. Одночинниковий криволінійний зв'язок

1. Парабола

$$y_x = y_{\max} \left(1 - bd \frac{(x_i \leq x_0), (x_i \geq x_0)}{x_0} - 1 \right)$$

2. Обернена парабола

$$y_x = y_{\min} \left(1 + bd \frac{(x_i \leq x_0), (x_i \geq x_0)}{x_0} - 1 \right)$$

3. Гіпербола

а) при збільшенні чинникової ознаки

$$y_x = y_{\min} \left(1 + bd \frac{1}{x_{\min} x_i} \right)$$

б) при зменшенні чинникової ознаки

$$y_x = y_{\min} \left(1 + bd \frac{1}{x_i x_{\max}} \right)$$

4.Обернена гіпербола

$$y_x = y_{\max} \left(1 - bd \frac{1}{x_{\min}} \frac{1}{x_i} \right)$$

5.Логічна

$$y_x = \frac{1}{\frac{1}{y_{\min}} - bd \frac{1}{x_{\min}} - \frac{1}{x_i}}$$

6.Обернена логічна

$$y_x = \frac{1}{\frac{1}{y_{\max}} + bd \frac{1}{x_{\min}} + \frac{1}{x_i}}$$

3.Багаточинниковий лінійний зв'язок

1.Прямий при:

а) збільшенні чинникових і результативної ознак

$$y_{xz} = y_{\min} \left[1 + B \left(d \frac{x_i}{x_{\min} - 1} + d \frac{z_i}{z_{\min} - 1} \right) \right]$$

б) зменшенні чинникових і результативної ознак

$$y_{xz} = y_{\max} \left[1 - B \left(d \frac{1 - x_i}{x_{\max}} + d \frac{1 - z_i}{z_{\max}} \right) \right]$$

2.Обернений при

а) зменшенні чинникових ознак і збільшенні результативної

$$y_{xz} = y_{\min} \left[1 + B \left(d \frac{1 - x_i}{x_{\max}} + d \frac{1 - z_i}{z_{\max}} \right) \right]$$

б) збільшенні чинникових ознак і зменшенні результативної

$$y_{xz} = y_{\max} \left[1 - B \left(d \frac{x_i}{x_{\min} - 1} + d \frac{z_i}{z_{\min} - 1} \right) \right]$$

3.Комбінаційний при:

а) прямій залежності Y від X і оберненій залежності Y від Z :

$$y_{xz} = y_{\min} \left[1 + B \left(d \frac{x_i}{x_{\min} - 1} + d \frac{1 - z_i}{z_{\max}} \right) \right]$$

б) оберненій залежності Y від X і прямій залежності Y від Z :

$$y_{xz} = y_{\min} \left[1 + B \left(d \frac{1 - x_i}{x_{\max}} + d \frac{z_i}{z_{\min} - 1} \right) \right]$$

4.Багаточинниковий криволінійний зв'язок

1.Парабола

$$y_{xz} = y_{\max} \left[1 - B \left(d \frac{(x_i \leq x_0); (x_i > x_0)}{x_0} + d \frac{(z_i \leq z_0); (z_i > z_0)}{z_0} \right) \right]$$

2.Обернена парабола

$$y_{xz} = y_{\min} \left[1 + B \left(d_{\frac{1}{X_0} \frac{1}{X_i}} + d_{\frac{1}{Z_0} \frac{1}{Z_i}} \right) \right]$$

3. Гіпербола

а) при прямій залежності у від х і z:

$$y_{xz} = y_{\min} \left[1 + B \left(d_{\frac{1}{X_{\min}} \frac{1}{X_i}} + d_{\frac{1}{Z_{\min}} \frac{1}{Z_i}} \right) \right]$$

б) при прямій залежності від у від х і оберненій залежності у від z:

$$y_{xz} = y_{\min} \left[1 + B \left(d_{\frac{1}{X_{\min}} \frac{1}{X_i}} + d_{\frac{1}{Z_i} \frac{1}{Z_{\max}}} \right) \right]$$

4. Обернена гіпербола

$$y_{xz} = y_{\max} \left[1 - B \left(d_{\frac{1}{X_{\min}} \frac{1}{X_i}} + d_{\frac{1}{Z_{\min}} \frac{1}{Z_i}} \right) \right]$$

5. Логічна

$$y_{xz} = \frac{1}{\frac{1}{y_{\min}} - B \left(d_{\frac{1}{X_{\min}} \frac{1}{X_i}} + d_{\frac{1}{Z_{\min}} \frac{1}{Z_i}} \right)}$$

6. Обернена логічна

$$y_{xz} = \frac{1}{\frac{1}{y_{\max}} + B \left(d_{\frac{1}{X_{\min}} \frac{1}{X_i}} + d_{\frac{1}{Z_{\min}} \frac{1}{Z_i}} \right)}$$

5. Розрахунок розміру відхилень коефіцієнтів порівняння результативної ознаки здійснюється з урахуванням зміни результативної ознаки

а) при збільшенні

$$\frac{y_i}{y_{\min}} - 1;$$

б) при зменшенні

$$1 - \frac{y_i}{y_{\max}}.$$

6. Параметри залежності

а) одночинникової

$$b = \frac{\sum \left(\frac{y_i}{y_{\min}} - 1 \right)}{\sum \left(\frac{x_i}{x_{\min}} - 1 \right)} = \frac{\sum d_y}{\sum d_x};$$

б) багаточинникової

$$B = \frac{\sum \left(\frac{y_i}{y_{\min}} - 1 \right)}{\sum \left(\frac{x_i}{x_{\min}} - 1 \right) + \sum \left(\frac{z_i}{z_{\min}} - 1 \right)} = \frac{\sum d_y}{\sum d_x + \sum d_z}.$$

7. Для розрахунку і оцінки тісноти зв'язку (крім гіперболічної і логічної функцій, де використовуються не коефіцієнти порівняння, а обернені величини) можна застосувати такі формули:

1) одночинникового зв'язку (коефіцієнт кореляції):

$$r_{yx} = \frac{\sum d_x d_y}{\sqrt{\sum d_x^2 \sum d_y^2}};$$

2) одночинникового і багаточинникового зв'язку (індекс кореляції):

$$R = \sqrt{1 - \frac{\sum \left[\left(\frac{y_i}{y_{\min}} - 1 \right) - \left(\frac{y_{x_i}}{y_{x_{\min}}} - 1 \right) \right]^2}{\sum \left(\frac{y_i}{y_{\min}} - 1 \right)^2}} = \sqrt{1 - \frac{\sum (d_{y_i} - d_{y_x})^2}{\sum d_{y_i}^2}}.$$

Коефіцієнт стійкості зв'язку між чинниками і результативними ознаками визначають таким чином [4]:

$$K = 1 - \frac{\sum |d_y - b d_x|}{\sum d_y},$$

де y_x, y_{xz} – рівняння залежності одночинникового і множинного зв'язків; y_i – емпіричні значення результативної ознаки; y_{\min} , і y_{\max} – емпіричні значення результативної ознаки (мінімальної і максимальної); x_{\min} , x_{\max} , z_{\min} , z_{\max} – емпіричні значення чинникових ознак (мінімальні та максимальні); d – знак відхилення; x_0 , z_0 – значення чинникової ознаки, що відповідає максимальному значенню результативної ознаки y_{\max} при прямій параболічній залежності, а при оберненій параболічній залежності – мінімальному його значенню y_{\min} ; B – сукупний параметр множинної залежності; b – параметр рівняння залежності для окремого чинника; r_{yx} – коефіцієнт кореляції одночинникового зв'язку; R – індекс кореляції, спільний для усіх видів зв'язку; d_x, d_y – розмір відхилень коефіцієнтів порівняння чинникової та результативної ознаки; d_{y_x} – розмір відхилень коефіцієнтів порівняння теоретичних значень результативної ознаки.

Для проведення нормативних розрахунків рівнів чинників та результативних показників необхідно використовувати такі формули [3]:

I. Нормативні рівні результативної ознаки при відомих (нормативних, планових або заданих) величинах чинників для лінійної залежності (пряма задача):

1. Різниця коефіцієнта порівняння чинникових ознак:

а) при зростанні значень результативної ознаки:

□ лінійна пряма залежність (ЛПЗ №1):

$$d_{x_i} = \frac{X_i}{X_{\min}} - 1;$$

- лінійна обернена залежність (ЛОЗ №1):

$$d_{x_i} = 1 - \frac{X_i}{X_{\max}};$$

- б) при зменшенні значень результативної ознаки:

- лінійна пряма залежність (ЛПЗ №2):

$$d_{x_i} = 1 - \frac{X_i}{X_{\max}};$$

- лінійна обернена залежність (ЛОЗ №2):

$$d_{x_i} = \frac{X_i}{X_{\min}} - 1.$$

2. Розмір відхилень коефіцієнтів порівняння:

$$bd_{x_i} = d_{x_i} b_x.$$

3. Нормативні рівні результативної ознаки:

- а) при зростанні значень результативної ознаки:

$$Y_H = (1 + b d_{x_H}) Y_{\min};$$

- б) при зменшенні значень результативної ознаки:

$$Y_H = (1 - b d_{x_H}) Y_{\max}.$$

II. Нормативні рівні чинників при нормативній, плановій чи заданій величині результативної ознаки для лінійної залежності (обернена задача):

1. Різниця коефіцієнта порівняння результативної ознаки

- а) при зростанні значень результативної ознаки:

$$d_{y_H} = \frac{Y_H}{Y_{\min}} - 1;$$

- б) при зменшенні значень результативної ознаки:

$$d_{y_H} = 1 - \frac{Y_H}{Y_{\max}}.$$

2. Нормативні рівні чинників

- а) лінійна пряма залежність:

$$X_H = \left(\frac{d_{y_H}}{b_x} + 1 \right) X_{\min};$$

- б) лінійна обернена залежність:

$$X_H = \left(1 - \frac{d_{y_H}}{b_x} \right) X_{\max}.$$

Розрахунки параметрів статистичних рівнянь залежностей, показників тісноти і стійкості зв'язку при цьому методі аналізу здійснюються у табличній формі. Вони ґрунтуються на такій системі доведень:

1. Вільний член рівняння залежності має реальний економічний зміст. Це мінімальне або максимальне значення результативної ознаки (рис.1) [2].

Рис.8.1. Теоретична лінія залежності

Мінімальне значення ознаки, що вивчається, відображено прямою лінією, яка паралельна осі абсцис, а теоретична лінія лінійного рівняння залежності u_x - нахиленою прямою, кут α між лінією мінімального значення ознаки і теоретичною лінією характеризує тісноту зв'язку.

Точки x_1 і y_1 , які лежать на прямій лінії (рис. 1) задовольняють рівняння:

$$Y_1 = bx_1 + a; \text{ або } Y_1 = bx_1 + Y_{\min};$$

$$Y_2 = bx_2 + a; \text{ або } Y_2 = bx_2 + Y_{\min}.$$

Віднявши перше рівняння від другого, одержимо:

$$Y_2 - Y_1 = bx_2 - bx_1 = b(x_2 - x_1),$$

$$\text{або } Y_2 - Y_{\min} = bx_2 - bx_{\min} = b(x_2 - x_{\min}).$$

Отже, для двох різних точок, які лежать на прямій лінії, різниця між значеннями Y ($Y_2 - Y_1$) завжди дорівнює параметру b помноженому на різницю між відповідними значеннями x ($x_2 - x_1$).

Сума відхилень між емпіричними і теоретичними значеннями результативної ознаки дорівнює 0:

$$\sum \left\{ y_i - [y_{\min} + b(x_i - x_{\min})] \right\} = 0,$$

$$\text{отже } \sum (y_i - y_{\min}) = b \sum (x_i - x_{\min}).$$

Звідси параметр b визначається за формулами:

а) за абсолютним відхиленнями

$$b = \frac{\sum (y_i - y_{\min})}{\sum (x_i - x_{\min})};$$

б) за відхиленнями коефіцієнтів порівняння від одиниці

$$b = \frac{\sum \left(\frac{y_i}{y_{\min}} - 1 \right)}{\sum \left(\frac{x_i}{x_{\min}} - 1 \right)}.$$

2. У рівнянні залежності прямої лінії вільний параметр Y_{\min} або Y_{\max} має реальний зміст. Параметр b при одночинниковій лінійній залежності визначають відношенням суми відхилень результативної та чинникової ознак.

Залежно від виду і напрямку зв'язку параметр b визначається за такими формулами [3]:

1) при збільшенні значень чинникової і результативної ознаки:

а) за абсолютними відхиленнями:

$$b = \frac{\sum (Y_i - Y_{\min})}{\sum (X_i - X_{\min})};$$

б) за відхиленнями коефіцієнтів порівняння від одиниці:

$$b = \frac{\sum \left(\frac{Y_i}{Y_{\min}} - 1 \right)}{\sum \left(\frac{X_i}{X_{\min}} - 1 \right)};$$

2) при збільшенні значення чинникової ознаки і зменшенні результативної:

а) за абсолютними відхиленнями:

$$b = \frac{\sum (Y_i - Y_{\max})}{\sum (X_i - X_{\min})};$$

б) за відхиленнями коефіцієнтів порівняння від одиниці:

$$b = \frac{\sum \left(1 - \frac{Y_i}{Y_{\max}} \right)}{\sum \left(\frac{X_i}{X_{\min}} - 1 \right)};$$

3) при зменшенні значень чинникової ознаки і збільшенні результативної:

а) за абсолютними відхиленнями:

$$b = \frac{\sum (Y_i - Y_{\min})}{\sum (X_i - X_{\max})};$$

б) за відхиленнями коефіцієнтів порівняння від одиниці:

$$b = \frac{\sum \left(\frac{Y_i}{Y_{\min}} - 1 \right)}{\sum \left(1 - \frac{X_i}{X_{\max}} \right)};$$

4) при зменшенні значень чинникової і результативної ознаки:

а) за абсолютними відхиленнями:

$$b = \frac{\sum (Y_i - Y_{\max})}{\sum (X_i - X_{\max})};$$

б) за відхиленнями коефіцієнтів порівняння від одиниці:

$$b = \frac{\sum \left(1 - \frac{Y_i}{Y_{max}} \right)}{\sum \left(1 - \frac{X_i}{X_{max}} \right)}$$

Теоретичні значення одночинникового лінійного зв'язку, при збільшенні значень чинникової і результативної ознаки, знаходять додаванням до мінімального значення результативної ознаки добутку параметра b на значення окремих відхилень чинникової ознаки від її мінімального рівня [4]:

$$Y_x = Y_{min} + \frac{\sum(Y_i - Y_{min})}{\sum(X_i - X_{min})} d_{x_i - x_{min}} = Y_{min} + b d_{x_i - x_{min}}$$

При використанні для розрахунків коефіцієнтів порівняння цьому рівнянню відповідає формула рівняння одночинникового лінійного зв'язку

$$Y_x = Y_{min} \left(1 + b d \frac{x_i - 1}{x_{min}} \right)$$

Залежно від виду і напрямку інших форм зв'язку, при використанні для розрахунків коефіцієнтів порівняння, одночинникові рівняння залежності визначають за такими формулами:

а) при збільшенні значень чинникової ознаки і зменшенні результативної:

$$Y_x = Y_{max} \left(1 - b d \frac{x_i - 1}{x_{min}} \right)$$

б) при зменшенні значень чинникової ознаки і збільшенні результативної:

$$Y_x = Y_{min} \left(1 + b d \frac{1 - x_i}{x_{max}} \right)$$

в) при зменшенні значень чинникової і результативної ознаки:

$$Y_x = Y_{max} \left(1 - b d \frac{1 - x_i}{x_{max}} \right)$$

Розрахунок теоретичних значень лінії множинної залежності Y_{xz} визначається аналогічно. Для цієї мети сукупний параметр множинної залежності B визначається як відношення суми відхилень результативної ознаки до суми відхилень коефіцієнтів порівняння всіх чинникових ознак.

Основною властивістю лінійного рівняння є постійність кута нахилу в будь-якій точці графіка. Вільний член лінійного рівняння Y_{min} або Y_{max} називають коефіцієнтом перетину, оскільки він визначає точку перетину прямої з вертикальною віссю Y при $X = 0$.

У способі розрахунку теоретичної лінії, що розглядається, її початок знаходиться на перетині мінімальних значень чинникової та результативної ознак, тобто біля самої нижньої межі кола еліпса розсіювання. Чим більша відстань між цією точкою та її аналогічним значенням, розрахованим

методом найменших квадратів, тим значніше змінюється кут нахилу на графіку, який характеризує тісноту лінійного зв'язку. Відповідно вищим буде і її рівень. Це потребує застосування відповідної шкали оцінки залежностей [2]:

Таблиця 1

Шкала оцінки залежностей	
Критерії оцінки	Коефіцієнт стійкості зв'язку
Нестійкий зв'язок:	
дуже низький	До 0,5
низький	0,5-0,6
помітний	0,6-0,7
Стійкий зв'язок:	
середній	0,7-0,8
високий	0,8-0,9
дуже високий	0,9 і більше

Розрахунок коефіцієнта стійкості зв'язку дозволяє відмежувати залежність між чинниковими і результативними ознаками на стійку і нестійку. Наявність стійкої залежності свідчить про достовірність параметрів рівнянь залежності, що дає можливість використати їх при проведенні нормативних і прогнозних розрахунків.

3. Розрахунок параметрів рівняння залежності при одночинниковому зв'язку дозволяє вивчити зміну розміру відхилень результативної ознаки у залежно від виділеного чинника x , а при багаточинниковому зв'язку – від виділених чинникових ознак.

4. Частку (питому вагу) впливу чинникових ознак на результативну знаходять, при розрахунку множинних рівнянь залежностей, шляхом ділення розміру відхилень однойменних коефіцієнтів порівняння окремих чинників $\left(\frac{x_i}{x_{\min}} - 1\right)$ або $\left(1 - \frac{x_i}{x_{\max}}\right)$ на загальний розмір відхилень коефіцієнтів порівняння всіх чинників, включених до розрахунку (крім множинних комбінаційних рівнянь).

Внаслідок того, що в комбінаційних рівняннях множинної залежності застосовуються різнойменні коефіцієнти порівняння, розрахунок частки впливу чинникових ознак можна використати лише для побудови порівняльних таблиць ступеню інтенсифікації чи зменшення ролі впливу чинників у динаміці або просторі.

5. Значення параметрів і знаків (плюс чи мінус) при них для кожного з чинників однакові як при розрахунку одночинникових, так і множинних рівнянь залежностей. Це дозволяє розділити чинники на ті, які позитивно чи негативно впливають на розвиток результативної ознаки.

6. Сума теоретичних значень результативної ознаки u_x повинна дорівнювати сумі її емпіричних значень u .

7. Сума лінійних відхилень теоретичних значень результативної ознаки від їх емпіричних значень повинна бути мінімальною $\sum |y_i - y_x| \rightarrow \min$. Порівняння цих сум покаже, який тип рівняння більш доцільний для характеристики явища, що вивчається.

Сума екстремальних відхилень емпіричних значень результативної ознаки $\sum d_y$ дорівнює сумі її теоретичних відхилень $\sum d_x$.

9. Формули розрахунку параметрів рівнянь залежностей дозволяють визначати прогнозні рівні за межами наявної інформації з обох її сторін, тобто здійснювати прогноз, як у прямому, так і зворотньому напрямку. Зворотній прогноз рівня результативної ознаки проводиться при фіксуванні значень чинникової ознаки нижче мінімального рівня (при збільшенні її значень), або ж вище максимального рівня (при її зменшенні).

10. Критеріями вибору виду рівняння залежності є такі:

- найменша сума лінійних відхилень емпіричних значень результативної ознаки від її теоретичних значень;
- порівняння значень коефіцієнта стійкості зв'язку.

Мінімізація відхилень емпіричних значень результативної ознаки від її теоретичних значень при використанні комп'ютерів відбувається автоматично перебором всіх форм і напрямків одночинникового зв'язку з вибором виду і напрямку зв'язку, який забезпечує мінімум суми відхилень.

Розрахунок коефіцієнта стійкості зв'язку здійснюється за вихідними даними розрахунку параметрів одночинникових і множинних рівнянь залежності.

Значення комплексної оцінки господарсько-фінансової діяльності полягає в тому, що за її допомогою можна виробити шляхи підвищення рівня планування і управління. Використання комплексних статистичних коефіцієнтів для характеристики роботи колективів підприємств чи організацій – необхідна передумова вирішення цього важливого завдання.

Результати соціально-економічного розвитку регіонів та господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій за відповідний період (рік, квартал тощо) характеризується абсолютними, відносними і середніми величинами. У цьому зв'язку розрізняють два види комплексних коефіцієнтів:

- комплексні коефіцієнти абсолютних, відносних і середніх величин статистики і динаміки;
- комплексні коефіцієнти відносних величин динаміки та виконання планових показників.

Перший вид комплексних статистичних коефіцієнтів застосовується для оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів України та господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій за визначений період (місяць, квартал, рік) або ж на певну дату, які характеризуються абсолютними, відносними і середніми величинами. Ефективне господарювання вимагає своєчасної та об'єктивної їх оцінки.

Складність такої оцінки полягає у виявленні результатів взаємодії різних показників, що визначають підсумки роботи колективів.

Для вирішення цього завдання можна застосувати метод відхилень. Вихідним у використанні цього методу є врахування таких моментів:

- встановлення переліку показників соціально-економічного розвитку регіонів та господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій;
- розрахунок комплексного показника для оцінки результатів управлінської та господарсько-фінансової діяльності;
- визначення місця окремого регіону (підприємства чи організації) в їх сукупності.

Комплексний (зведений) показник вагомості відхилень абсолютних показників господарсько-фінансової діяльності розраховують за формулою [1, 2]:

$$K_B = \sum \frac{x_{\max} - x_i}{x_{\max} - x_{\min}} + \sum \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}},$$

де K_B - комплексний коефіцієнт вагомості відхилень;

x_i - значення показника господарсько-фінансової діяльності;

x_{\min}, x_{\max} - відповідно мінімальне та максимальне значення показника.

Цей розрахунок ґрунтується на такій системі доведень:

1. Якщо $x_i = 0$, то $K_B = 1$, або

$$\frac{x_{\max} - (x_i = 0)}{x_{\max} - x_{\min}} = 1.$$

2. Якщо $x_i = x_{\max}$ то при позитивному значенні зростання показника $K_B = 0$, або

$$\frac{x_{\max} - (x_i = x_{\max})}{x_{\max} - x_{\min}} = 0,$$

а при негативному значенні зростання показника $K_B = 1$, або

$$\frac{(x_i = x_{\max}) - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} = 1.$$

3. Якщо $x_i = x_{\min}$, то при позитивному значенні зростання показника $K_B = 1$, або

$$\frac{x_{\max} - (x_i = x_{\min})}{x_{\max} - x_{\min}} = 1,$$

при негативному значенні зростання показника $K_B = 0$, або

$$\frac{x_i - (x_i = x_{\min})}{x_{\max} - x_{\min}} = 0.$$

4. Із зменшенням розміру відхилень показника по окремих регіонах (організаціях, підприємствах) від максимального рівня

(при позитивному значенні зростання показника), мінімального рівня (при негативному значенні зростання показника) в сукупності регіонів (підприємств) комплексний коефіцієнт вагомості відхилень зменшується. Чим нижчий цей коефіцієнт, тим вищий рівень ефективності господарювання, що свідчить також про високе місце цього регіону (організації, підприємства) у їх сукупності.

5. При позитивному значенні зростання рівнів показника розрахунок відхилень проводиться від максимального рівня (X_{max}), а при негативному – від мінімальної величини (X_{min}).

Комплексна статистична оцінка рівнів абсолютних, відносних та середніх величин статистики і динаміки передбачає:

- оцінку результатів управлінської та господарсько-фінансової діяльності регіонів, підприємств, установ та організацій;
- оцінку стійкості курсу валют та ефективність їх обміну (купівлі/продажу), яка ґрунтується на протиріччі інтересів банків та приватних осіб.

Важливим аспектом при оцінюванні показників соціально-економічного розвитку регіонів та господарсько-фінансової діяльності підприємств, організацій тощо, є відмежування головних та другорядних показників, оскільки за діючою методикою, всі показники вважаються основними. Одним з шляхів такого коректування пропонується прийняти вимогу піднесення коефіцієнтів вагомості відхилень основних показників до квадрату, оскільки чим нижчий цей коефіцієнт, тим вище місце об'єкта (регіону, галузі економіки, підприємства тощо) за результатами комплексної оцінки показників соціально-економічного розвитку регіонів (господарсько-фінансової діяльності підприємств, установ, організацій). Тоді формула розрахунку комплексного коефіцієнта вагомості відхилень буде такою:

$$K_6 = \sum \left(\frac{x_{max} - x_i}{x_{max} - x_{min}} \right)^2 + \sum \left(\frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \right)^2$$

Використання наведеної формули до основних показників моніторингу зменшить розмір комплексного коефіцієнта вагомості відхилень, а по тих показниках роботи, які вважаються менш важливими можна використовувати цю формулу без піднесення до квадрату.

Різновидністю комплексної оцінки господарсько-фінансової діяльності є розрахунки *стійкості* курсу валют, акцій, цінних паперів, а також ефективності їх купівлі і продажу для банків та приватних осіб. Стійкість курсу української гривні до різних валют (долара США, євро, російського рубля тощо) та ефективність продажу різних валют можна визначити як станом на момент часу (дату), так і за якийсь визначений період (тиждень, декаду, місяць).

Другий вид комплексних статистичних коефіцієнтів використовують для оцінки відносних величин динаміки та виконання планових показників господарсько-фінансової діяльності, яка передбачає:

- 1) оцінку виконання планів виробництва (поставок) продукції чи послуг;

- 2) оцінку рівномірності виконання планів виробництва (поставок) продукції чи послуг;
- 3) оцінку відносних величин динаміки та виконання планових показників господарсько-фінансової діяльності;
- 4) оцінку стійкості курсу акцій і цінних паперів.

Особливістю такої оцінки є закладений у методику обчислення комплексного коефіцієнта механізм, що передбачає погіршення рейтингової оцінки за зниження темпу динаміки чи невиконання планових показників.

Розрахунки комплексної оцінки виконання плану показників господарсько-фінансової діяльності ґрунтуються на визначенні відхилень за такими формулами [1, 3]:

$$100 - x_i \leq 100;$$

$$x_{\max} > 100 - x_i > 100.$$

де $x_i \leq 100$, $x_i > 100$ - значення процента виконання планового показника господарсько-фінансової діяльності окремого підприємства (організації), яке відповідно менше ніж 100%, дорівнює 100% та більше ніж 100%; $x_{\max} > 100$ - максимальне значення темпу зростання показника в динаміці та процента виконання плану показника господарсько-фінансової діяльності по сукупності підприємств чи організацій (більше ніж 100%).

Розраховані за цими формулами відхилення показників згруповують у вигляді таблиці.

Комплексний коефіцієнт вагомості відхилень обчислюють за наступною формулою [4]:

$$K_e = \sum \frac{100 - x_i \leq 100}{100} + \sum \left(\frac{x_{\max} > 100 - x_i > 100}{x_{\max} > 100} \right)^2.$$

Розрахунки за цією формулою ґрунтуються на такій системі доведень [2].

1.Із зменшенням розміру відхилення $x_i > 100$ від $x_{\max} > 100$ коефіцієнт вагомості відхилень зменшується.

2.Якщо $x_i = 100$, то $K_e = 0$.

3.Якщо $x_i > 100$, то $K_e = 1$, або $\frac{100 - 0}{100} = 1$.

4.Якщо $x_i > 100 = x_{\max} > 100$, то $K_e = 0$, або $\frac{x_{\max} > 100 - (x_i > 100 = x_{\max} > 100)}{x_{\max} > 100} = 0$.

5.Рівень вагомості окремих відхилень значення темпу зростання показника в динаміці та процента виконання планового показника господарсько-фінансової діяльності, що перевищує 100% ($x_i > 100$), від максимального значення цього показника в сукупності підприємств (організацій) підноситься до квадрату. Цим зменшується вагомість відхилень процента виконання показника, що перевищує 100%, від його максимального

значення в сукупності підприємств (організацій) в порівнянні з вагомістю відхилень, одержаних різницею від 100%.

6. По тих показниках, зростання значень яких має від'ємне значення, застосовують обернені величини виконання планів.

Для розрахунку комплексного коефіцієнта вагомості відхилень усі підприємства за ступенем виконання плану по кожному показнику (виду продукції) окремо (x_i) розділяють на дві групи:

- 1) підприємства, які не виконали план чи виконали його на 100% ($x \leq 100$);
- 2) підприємства, які перевиконали план ($x_i > 100$).

Далі в першій групі підприємств обчислюють відхилення процентів виконання плану від 100 за формулою:

$$100 - x_i \leq 100.$$

У другій групі відхилення визначають як різницю між процентом виконання підприємством певного планового показника (чи поставки певного виду продукції) від максимального значення процента виконання плану по цьому ж показника:

$$x_{\max} > 100 - x_i > 100.$$

Одержані результати в першій групі ділять на 100, в другій – на максимальний процент виконання плану, тобто:

1. $\frac{100 - x_i \leq 100}{100}$;
2. $\left(\frac{x_{\max} > 100 - x_i > 100}{x_{\max} > 100} \right)^2$.

Результати розрахунків оформлюють у вигляді таблиці. Комплексна оцінка виконання планів виробництва (поставок) промислової продукції є різновидом комплексної оцінки господарсько-фінансової діяльності в цілому. Така оцінка ґрунтується на розрахунку комплексного коефіцієнта вагомості відхилень. Чим він нижчий, тим вища рівномірність виконання плану і місце цього підприємства в їх сукупності.

Комплексна оцінка ефективності організаційної та виробничо-господарської діяльності є дієвим засобом управління. Вона передбачає вибір та удосконалення методів конструювання узагальнюючих оцінок, а також їх використання у практичній роботі органів державної статистики, менеджерів та економістів-аналітиків як на державному, так і на регіональному рівні. З метою одержання аналітичної інформації про соціально-економічний розвиток регіонів держави та здійснення впливу місцевих органів виконавчої влади на покращення стану справ в економіці та соціальній сфері Кабінетом Міністрів України 04.02.2004 року затверджено “Методику визначення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів” [8].

Об'єктами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку є регіони (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), а в областях – райони та міста обласного значення. Проведення комплексної оцінки здійснюють на основі даних Державної служби статистики України,

Державної податкової служби України, Мінфіну, Державної інспекції України з питань праці, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НАК “Нафтогаз України”.

Постановою Кабінету Міністрів України № 113 від 04.02.2004р. визначення місць регіонів запропоновано здійснювати за формулою [8]:

$$R_j = \sum_{i=1}^n \frac{x_{max} - x_{ij}}{x_{max} - x_{min}} + \sum_{i=1}^n \frac{x_{ij} - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

де R_j – сума рейтингів конкретного регіону (області) за кожним з показників;

x_{ij} – значення i -го показника j -го регіону (i – від 1 до n);

x_{max} , x_{min} – максимальне та мінімальне значення показників.

Ця формула є складовою частиною методу комплексних статистичних коефіцієнтів, яка застосовується при розрахунку комплексного коефіцієнта на основі даних абсолютних, відносних і середніх величин статистики і динаміки, згідно з формулою:

$$K_B = \sum \frac{x_{max} - x_i}{x_{max} - x_{min}} + \sum \frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

запропонованою проф. О.І. Кулиничем в його роботах [1, 3, 4, 5]. Відмінністю є тут тільки те, що місця регіонів визначають за підсумковим комплексним коефіцієнтом (K_6), а не за середньою величиною рейтингів значень місць регіонів (R_{cp}).

Метод комплексних статистичних коефіцієнтів, розроблений українським вченим-статистиком д.е.н., професором Омеляном Івановичем Кулиничем успішно застосовуються в науково-педагогічній і практичній діяльності. На сьогодні, КМУ встановив єдині підходи до підготовки щорічних звітів від голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про результати діяльності цих органів. Це висвітлено в Постанові КМУ від 21 грудня 2016 р. № 987 «Про щорічні звіти голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій» [10]. На даний момент дію цієї постанови зупинено згідно з Постановою КМУ від 24 червня 2022 р. № 726 «Про реалізацію експериментального проекту щодо моніторингу завданих пошкоджень та руйнувань за регіонами України внаслідок збройної агресії Російської Федерації на основі геоінформаційної системи». Цією ж постановою було зупинено в дії Постанову КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики» [9].

При детальному розгляді даних законодавчих документів щодо застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів проф. О.І. Кулинича стає очевидним, що застосування цього методу та підходи до

використання залишилися незмінними, хоча систематично змінювалися системи досліджуваних показників.

Висновки. До статистичних методів, які дозволяють з достатньою достовірністю оцінити взаємозв'язки мікро- і макроекономічних показників та на цій основі прогнозувати й моделювати їх розвиток у майбутньому періоді, потрібно віднести, поряд з математичним методом кореляційно-регресійного аналізу, метод статистичних рівнянь залежностей, який можна застосовувати як для малочисельної, так і багаточисельної сукупності. Метод статистичних рівнянь залежностей є статистичним методом аналізу функціональних та кореляційних взаємозв'язків, який ґрунтується на статистичних коефіцієнтах порівняння. За результатами розгляду прикладних аспектів застосування цього методу здійснено наступні узагальнення.

1. Використання статистичних методів для оцінки взаємозв'язку економічних явищ дає змогу краще зрозуміти господарські явища і процеси, що дозволяє більш достовірно обґрунтовувати управлінські рішення та прогнози.

2. Об'єктивну характеристику взаємозв'язку і взаємовпливу економічних явищ можуть забезпечити тільки правильно підібрані статистичні методи.

3. Основними методами для кількісної оцінки взаємозв'язків, прогнозуванні та моделюванні економічних явищ є регресійний і кореляційний аналіз та статистичні рівняння залежностей.

Статистичні рівняння залежностей як метод кількісної оцінки взаємозв'язку соціально-економічних явищ та процесів дозволяє вирішити наступні завдання:

- 1) розрахувати теоретичне значення результативної ознаки при відомих рівнях одного або багатьох чинників;
- 2) встановити розмір зміни чинникових ознак при зміні результативного показника на одиницю;
- 3) визначити рівень та розмір зміни результативної ознаки при зміні одного чи багатьох чинників на одиницю;
- 4) встановити нормативні рівні чинникових ознак, що формують планову, нормативну або будь-яку задану величину результативної ознаки;
- 5) визначити інтенсивність використання чинникових ознак для досягнення середньої величини результативної ознаки співставленням розрахованих оптимальних (нормативних) рівнів чинникових ознак з їх фактичними середніми величинами;
- 6) розрахувати середні темпи приросту чи зменшення результативної ознаки в результаті дії чинників, що вивчаються, для кожного об'єкту дослідження (організації, підприємства тощо);
- 7) побудувати графік взаємозв'язку досліджуваних ознак як одночинникової, так і множинної залежності.

Методика комплексної оцінки господарсько-фінансової діяльності ґрунтується на діючій статистичній звітності без збільшення її обсягу. Вона

може бути використана для комплексної оцінки результатів роботи промислових чи сільськогосподарських підприємств, організацій, установ всіх видів економічної діяльності. У цьому випадку необхідно уточнити перелік показників, що характеризують специфіку господарсько-фінансової діяльності у цих видах економічної діяльності.

Використанні джерела

1. Кулинич О. І. Теорія комплексних статистичних коефіцієнтів / О. І. Кулинич // Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської діяльності : [зб. наук. праць]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2006. – С. 5 – 11.
2. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – [4-те вид. , перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2009. – 311 с.
3. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – [3-те вид. , перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2006. – 294 с.
4. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич. – [2-е вид., доп. і доопр.]. – Кіровоград : ДЦУВ, 1996. – 228 с.
5. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич. – К. : Вища школа, 1992. – 135 с.
6. Кулинич Р. О. Прикладне застосування методу статистичних рівнянь залежностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://kulynych.in.ua>
7. Кулинич Р. О. Статистичні методи аналізу взаємозв'язку показників соціально-економічного розвитку : [монографія] / Р. О. Кулинич. – К.: Формат, 2008. – 288 с.
8. Про затвердження Методики визначення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004р. №113 // Офіційний вісник України. – 2004. – №5. – Ст. 234.
9. Про реалізацію експериментального проекту щодо моніторингу завданих пошкоджень та руйнувань за регіонами України внаслідок збройної агресії Російської Федерації на основі геоінформаційної системи : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 726 // Офіційний вісник України. – 2022. – №53. – Ст. 132.
10. Про щорічні звіти голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 987 // Офіційний вісник України. – 2017. – №1. – Ст. 68.

